

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

М.Н. Хамидова

студентка 2 курса кафедры русского языка и методики его преподавания факультета
русского языка и литературы ДЖГПУ
Джизак, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556509>

Аннотация. В статье обсуждается значение формирования навыков профессиональной коммуникации на русском языке у студентов-филологов. Рассматриваются типичные трудности, возникающие в процессе овладения языком в профессиональном контексте, а также предложены методологические и педагогические рекомендации для повышения уровня подготовки будущих специалистов. Описаны методы и подходы, направленные на совершенствование профессиональной коммуникации, включая проектное обучение, индивидуализированный подход, использование интерактивных методов и другие эффективные практики.

Ключевые слова: русский язык, профессиональная коммуникация, филологическое образование, речевая компетенция, академическое письмо, педагогические методики.

Современные требования к филологическому образованию предполагают глубокое владение языком не только на уровне повседневного общения, но и в профессиональной сфере. Важность формирования профессионально ориентированной языковой компетенции среди студентов-филологов возрастает в условиях глобализации, когда «специалисты обязаны взаимодействовать с разными аудиториями и уметь передавать знания на уровне профессиональной дискуссии» [3, с. 15]. Для будущих филологов, работающих с текстами, преподаванием или переводом, владение терминологией, аналитическими навыками и формальными стилями речи становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки.

Профессиональная коммуникация у студентов-филологов включает использование русского языка в различных областях – от научных выступлений и написания статей до участия в деловой переписке. Развитие этих компетенций закладывает основы для успешной карьеры выпускников, облегчая им адаптацию к профессиональной среде и укрепляя их конкурентоспособность на рынке труда.

Для филолога умение четко и лаконично выражать свои мысли на русском языке – важнейшее требование к профессионализму. Академическое письмо, как и навыки публичного выступления, помогает студентам научиться структурировать и выражать идеи так, чтобы они были понятны специалистам из смежных дисциплин, при этом оставаясь в рамках академического стиля.

Для студентов-филологов, не имеющих регулярной практики в профессиональном общении, процесс адаптации к специфике профессионального языка может быть сложным. Наиболее распространенные трудности включают недостаток знаний о лексике и терминологии, трудности в создании текстов разных стилей, а также недостаток опыта в ведении публичных выступлений.

У студентов часто возникают трудности с профессиональной лексикой. Лексический запас, в основном, ограничивается базовой терминологией, что может снижать уровень их уверенности и способности формулировать сложные идеи. Для эффективного освоения профессионального языка важны регулярные практики: чтение специализированных текстов, анализ тематических статей, участие в групповых обсуждениях.

Формальная и деловая переписка, а также академические тексты требуют особого подхода к построению структуры и языковой стилистике. Студенты должны «освоить принципы создания логически завершенных текстов, соответствующих нормам официально-делового стиля» [4, с. 65]. Кроме того, важен навык анализа текстов, что позволяет глубже проникнуть в содержание и понять авторскую мысль, а затем воспроизвести её в собственной интерпретации.

Для многих студентов выступления на конференциях или презентациях оказываются сложными. Публичная речь требует высокого уровня уверенности и умения правильно структурировать материал, что также важно в профессиональной деятельности. Важно развивать не только лексическую и грамматическую грамотность, но и навыки риторики и презентации материала, что позволит более свободно выступать перед аудиторией.

Для обеспечения успешного усвоения профессиональной речи и подготовки студентов к будущей профессии применяются различные методики и подходы, нацеленные на совершенствование всех аспектов речевой деятельности.

Проектный метод помогает студентам закрепить знания в конкретных практических задачах, направленных на решение реальных профессиональных вопросов. Например, студенты могут готовить статьи, создавать презентации или участвовать в дебатах на темы, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Этот метод помогает также развивать навыки работы в команде и подготавливает студентов к взаимодействию в деловой среде.

Интерактивные методы, такие как ролевые игры, тематические дискуссии и работа с реальными документами, способствуют развитию практических

навыков у студентов и делают процесс обучения более интересным и наглядным. Например, студентам предлагается анализировать официальные документы, что помогает им понять специфику официально-делового стиля и корректно использовать его в будущем.

В группах часто наблюдается разный уровень владения языком и способностей к профессиональной коммуникации. Индивидуальный подход, включающий дополнительные консультации с преподавателем и специальные упражнения для конкретных студентов, может помочь преодолеть личные трудности и ускорить адаптацию к академической среде.

Освоение профессиональной коммуникации повышает конкурентоспособность выпускников филологических факультетов. Студенты, владеющие навыками письменной и устной речи, более уверенно вступают в профессиональную жизнь, что даёт им дополнительные преимущества при устройстве на работу. Также важно, что уверенные пользователи русского языка могут успешно взаимодействовать с международными коллегами, представляя исследования и проекты в многонациональной академической среде.

Подготовка студентов-филологов к профессиональной коммуникации на русском языке – сложный, но важный процесс, требующий комплексного подхода. Для этого необходимо внедрение разнообразных методов и создание условий для постоянного использования языка в профессиональном контексте. Это не только повысит уровень компетентности будущих специалистов, но и поможет им стать активными и востребованными участниками профессионального сообщества. Профессиональное владение русским языком позволяет студентам уверенно использовать свои знания, представляя их в различных деловых и научных форматах, что особенно важно в современном мире, где профессиональная компетентность высоко ценится.

Литература

1. Иванова Е.С. Методы формирования профессионально-ориентированной языковой компетенции студентов-филологов // Вестник филологии и педагогики. – 2020. – С. 145-151.
2. Кузьмина А.В., Смирнов В.Г. Профессиональная речь в вузовском обучении // Современные исследования в филологии. – 2018. – С. 237-243.
3. Морозов И.П. Влияние глобализации на преподавание русского языка в сфере профессиональной коммуникации // Вестник современной лингвистики. – 2019. – С. 101-108.
4. Петров Н.И. Современные подходы к обучению профессиональной коммуникации в вузе. – М.: Наука, 2019. – 238 с.
5. Сидорова Т.В. Особенности формирования академического и официально-делового стилей речи у студентов-филологов. // Язык и коммуникация. – 2021. – С. 156-162.